

SECTION OF MATHEMATICS, PHYSICS, AND INFORMATICS

МЕТОДЫ ИНТЕГРАЦИИ РАЗДЕЛА «МЕХАНИКА» ФИЗИКИ С ПРЕДМЕТОМ МАТЕМАТИКИ

Таймуратова Л.У.

к.ф.-м.н., доцент,

Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова,

г. Актау

Наурызбаев А.

Магистрант 2-курса,

Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова,

г. Актау

METHODS OF INTEGRATION OF THE SECTION «MECHANICS» OF PHYSICS WITH THE SUBJECT OF MATHEMATICS

Taimuratova L.,

Candidate of physical and mathematical sciences, associate professor, Caspian University of technology

and engineering named after Sh. Esenov

s. Aktau

Nauryzbaev A.

Master of 2-nd course,

Caspian University of technology and engineering named after Sh. Esenov,

s. Aktau

Аннотация

Обоснование актуальности содержательной реализации межпредметные связи повышение эффективности обучения студентов. Известно, что междисциплинарная связь состоит в возможности определения понятия, закона и многогранности процессов, функций. Методологическая функция межпредметных связей, реализуемых в информационной системе, заключается в научном мировоззрении студентов в образовательной среде вуза, выявлении единства и общих закономерностей в различных процессах и явлениях, изучаемых в рамках различных учебных дисциплин.

Abstract

Substantiation of the relevance of the meaningful implementation of interdisciplinary communication improving the effectiveness of student learning. It is known that interdisciplinary communication consists in the possibility of defining the concept, the law and the versatility of processes and functions. The methodological function of interdisciplinary connections implemented in the information system consists in the scientific worldview of students in the educational environment of the university, the identification of unity and common patterns in various processes and phenomena studied in various academic disciplines.

Ключевые слова: Методология, межпредметная связь, механика, математика, функциональная грамотность.

Keywords: Methodology, interdisciplinary communication, mechanics, mathematics, functional literacy.

Межпредметные связи определяются на основе анализа и синтеза, обобщения, конкретизации. В связи с этим студентов приглашают к саморазвитию и творчеству.

Следует отметить, что учителя не всегда уделяют достаточно внимания при рассмотрении межпредметных связей, так как это требует дополнительного времени не только при подготовке к уроку, но и на самом уроке. Данная проблема в определенной степени решается путем разработки и изучения дисциплин по выбору, дисциплин специализации или специальных курсов [1].

В 1970-1990-е годы на протяжении веков появились важные издания функции межпредметных связей в обучении. Связи в учебном процессе междисциплинарной средней школы посвящают свои

фундаментальные работы В. Н. Максимова; И. А. Зверев; В. Н. Федорова и Д. М. Кирюшкин; Л. В. Усова и ряд других ученых. В их работах межпредметные связи особенно «Значимым фактором формирования содержания и структуры в условиях научной интеграции является объективность структуры предмета, источники многообразия их видов и функций». Изучение каждого предмета представляет собой процесс познания, не связанный с индивидуальными, родственными и общеобразовательными предметами. Комплексное использование межпредметных связей в обучении одним из критериев выбора, сравнения и определения структуры учебного материала являются программы смежных дисциплин. Целесообразное установление межпредметных связей способствует формированию

целостности между элементами содержания различных дисциплин [2].

Научный цикл в общеобразовательной школе проводился многими учеными исследования: межпредметные связи физики и биологии изучались Б. Д. Комиссаровым, Ф. П. Соколовой, И. Т. Ткачевым и др., биология и химия - Д. П. Ерыгиным, В. Н. Федоровой, физика и математика-многими исследования взаимосвязь групп дисциплин, сформировавших систему политехнического образования для изучения сложных проблем (Н. С. Антонов, Б. Л. Тевлин и др.). В этих исследованиях межпредметные связи были следующими дидактические средства реализации единства теории и практики, формирования у учащихся целостной научной картины мира и целостной системы знаний об объективных отношениях различных форм движения. Результаты исследований и их обсуждение в системе высших учебных заведений стали внедряться междисциплинарные связи. Так, например, в 90-е годы очень сильно появились века Бруно Вильямс; Судариков С. А., Ф. Н. Капуцкий; С. Гроссман, Дж Тернер (Математика для биологов); В. В. Кафаров, М. Б. Глебов (Математическое моделирование основные процессы химического производства); Л. В. Вилков, Ю. А. Пентин (Методы исследования в физической химии. Резонансный и электрооптический методы) и др. Наконец, в начале В. широко развернулись педагогические исследования, посвященные профессиональной направленности подготовки специалистов в университете. Среди них появился ряд работ, в которых использование межпредметных связей выполняет функцию основного средства повышения эффективности обучения студентов. Это такие работы, как отечественные ученые В. Г. Скатецкий, И. А. Новик, И. Цыркун, Г. М. Булдык, Н. в. Бровки и другие. Методики реализации этих исследований в образовательном процессе с использованием концепций и междисциплинарных дисциплин обеспечивают эффективные пути усвоения студентами содержания подготовки. Как видно из вышеназванных работ, на каждом этапе обучения можно выделить междисциплинарные связи: - по способам усвоения связей в различных видах знаний (репродуктивные, поисковые, творческие);

- по широте реализации (межкурсовая, внутрицикловая, цикловая или междисциплинарная, междисциплинарная, трансдисциплинарная);

- по времени реализации (преемственность, синхронность, перспективность);

- по способам взаимосвязи предметов (односторонняя, двусторонняя, многосторонняя);

- по уровню организации учебного процесса (урочный, тематический, «сквозной» и др.);

- коммуникативные связи по формам организации обучения (групповые, индивидуальные, коллективные)

В научно-методической литературе межпредметные связи, связанные с ведущей дисциплиной, подразделяются на три взаимосвязанные по функциям в обучении вида: информационные, операци-

онные и организационно-методические. Содержательные информационные междисциплинарные связи подразделяются на специфические, концептуальные и теоретические. В пояснительных записках, описании к учебным программам приведены основные требования к компетенциям и умениям студентов (учащихся), формулировки результатов обучения, предусматривающие реализацию операционная деятельность междисциплинарных связей. К ним относятся, например, навыки осуществления междисциплинарных исследований, моделирования, разработки проектов и т.д. методическая организация связи учебных пособий в процессе разработки осуществляется по междисциплинарному содержанию дисциплин по выбору, специальных курсов, конференций предметных, курсовых, дипломных и других индивидуальных, учебных и научно-исследовательских, творческих работ.

В ходе исследования мы остановились на выделении трех междисциплинарных типов связей, различающихся по времени их реализации: преемственных, сопутствующих и перспективных [3].

В учебном плане раздела «Механика» предусмотрено изучение дисциплины «Теоретическая механика» начиная со второго семестра первого курса, все основные задачи «Теоретическая механика» решается с помощью математического языка. В разделе первого курса теоретической механики «Кинематика» дается описание движения математических механических систем и изучение их характеристик без учета причин, т. е. сил, которые вызывают движение. Это напрямую связано с понятиями школьного курса геометрии, решение которого учитывает время сдвига реальных геометрических образов.

Кроме того, при изучении данного раздела решается ряд задач по изучению систем связи. Урок математики начинают изучать ученики первые дни обучения в школе, к началу изучения этих разделов механики не успевают ознакомиться со всем объемом математики во втором семестре понятия и свойства, необходимые для изучения кинематики и статики. Кроме того, в курсе возникает необходимость использования теоретической механики при дальнейшем изучении и решении задач моделирования. объекты, составляющие содержание курса математики высшего учебного заведения. В этой связи актуальной задачей в процессе создания учебно-методического обеспечения подготовки стала реализация преемственности математического факультета специалистов по «теоретической механике» в информационной образовательной среде механики., механика, связанная с математикой и теоретической междисциплинарностью [4].

Ниже приведены примеры реализации этих междисциплинарных связей в содержании разработанное учебное пособие по теоретической механике. Межпредметных связей раздела «Статика» с курсом математики, которые предполагают использование уже знакомых студентам математических форм (преемственные связи), а также понятий, изучаемых параллельно с двумя дисциплинами-производными, интегралами, действиями в векторах, их

видами и т.д. (сопутствующие связи). Так, в первой главе пособия в качестве вспомогательного материала вводится тема: «Основы теории векторов», содержащая материал, изучаемый учащимися в курсе математики средней школы. Таким образом, осуществляется междисциплинарная преемственность. В параграфе о равновесии свободной механической системы Первокурсники доказывают теорему «Принцип закаливания», аргументируя это косвенным развитием и закреплением своих учебных навыков.

В школе задания на доказательства самые сложные, а теоремы ученики доказывали по математике, а не по механике. Это один из видов передачи навыков, посредством использования операционально-деятельностного типа преемственных междисциплинарных связей, сформированных в процессе изучения одного предмета.

Будущие межпредметные связи помогают определить возможные ситуации при обучении использование понятий, объектов, функциональных зависимостей, свойств, графиков, векторов величины при изучении других предметов и т.

Межпредметные связи в информационной образовательной среде школы способствуют систематизации и обобщению знаний по необходимым условиям целенаправленного формирования умений и компетенций по решению различных предметов, развитие навыков оценивания личности с точки зрения общей точки зрения объект в единстве ее различных свойств и отношений. Мы представили иллюстрации реализации межпредметных

связей разделов теоретической механики "статика" и «Динамика» курс математики для студентов первого года обучения. Дальнейшее углубление профессиональных кадров происходит в процессе осуществления академических и междисциплинарных связей студентов с профессиональными компетенциями, к которым относятся специальные дисциплины «Механика сплошной среды», «Сопротивление материалов», «Механика роботов», «Биомеханика», «Компьютерная механика» и другие.

Список литературы

1. Максимова, В. Н. межпредметные связи в учебном процессе / В. Н. Максимова. - М. Просвещение, 1988.
2. Зверев Д. межпредметные связи в современной школе / И. Д. Зверев, В. Н. Максимова. - М. Педагогика, 1981. - 160 С.
3. Федорова, В. Н. межпредметные связи в преподавании основ наук в школе: школы на материале естественно-научных дисциплин / В. Н. Федорова, д. м. Кирюшкин. - М.: Педагогика, 1972. - 152 С. С. ст. / Челябин. государственный пед. ин т; редкол.: А. В. Усова . - Челябинск, 1982. - Вып. 10. - 157 с.
4. Вильямс, Б. диалектика дисциплинарной и Междисциплинарной научной деятельности условия единства преподавания и исследований в высших учебных заведениях / Б. Вильямс // современная Высшая школа. - 1986. - №2(54). - С. А. Судариков.